

LOGISTIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHILAYOTGAN YUKLARNI TASHISH ISHINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sharipov Umrzoq Otabek o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Transport vositalari muhandisligi” fakulteti talabasi

Umrzoqsharipov892@gmail.com +998900706444

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643026>

Annotatsiya. Ushbu ishda logistik yondashuvlar asosida yuk tashishni samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy logistika tizimlaridan foydalanish yuk tashish jarayonining har bir bosqichini optimallashtirishga imkon beradi. Ishda yuklarni tashish jarayonini rejalashtirish, transport vositalaridan samarali foydalanish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы эффективной организации грузоперевозок на основе логистических подходов. Анализ показывает, что использование современных логистических систем позволяет оптимизировать каждый этап процесса грузоперевозок. В работе были разработаны рекомендации по планированию процесса грузоперевозок, эффективному использованию транспортных средств и снижению затрат.

Annotation. In this work, the issues of effective organization of cargo transportation based on logistic approaches are considered. Analyzes show that the use of modern logistics systems allows to optimize each stage of the cargo transportation process. In the work, recommendations were developed for planning the cargo transportation process, efficient use of vehicles and cost reduction.

Kalit so'zlar: logistika, yuk tashish, samarali tashkiliy ishlar, transport tizimi, xarajatlarni kamaytirish, logistik rejalashtirish, integratsiyalashgan logistika.

Ключевые слова: логистика, грузоперевозки, эффективная организационная работа, транспортная система, снижение затрат, планирование логистики, интегрированная логистика

Keywords: logistics, cargo transportation, efficient organizational work, transportation system, cost reduction, logistics planning, integrated logistics

Logistika korxonada faoliyatini barcha sohalar bilan mustahkam birlashtiradi: rejalashtirish, sotish, xarajatlarni nazorat qilish, tayyor mahsulot va materiallarni saqlash va ko'chirish jarayonlari hamda u bilan bog'liq bo'lgan

ishlab chiqarish joyidan iste'molchigacha tovarlarni yetkazib berish to'g'risidagi axborotlarni qamrab oladi. Logistik boshqaruv korxonasi uchun favqulotda muhim bo'lib, aynan logistik boshqaruv barcha logistik zanjirlari bo'yicha moliyaviy va axborot oqimlari bilan aloqador materiallarni rejalashtirish va muvofiqlashtirish yo'li orqali ishlab chiqarish vazifalarini yechish bilan shug'ullandi. Fermer xo'jaliklarida boshqaruvning logistik yondashuvidan foydalanish uchun qishloq xo'jaligida yangi yo'nalish sifatida aynan zamon talab etayotgan ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini tashkil etish bilan bir vaqtda boshqarishga logistik yondoshish ham shakllantirilishi zarur. Shunda fermer xo'jaliklarida logistik yondashishini hayotga tatbiq etish bir oz yengillashadi. Fermer xo'jaliklari asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanadi, qisman qayta ishlash va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Bunday sharoitda vositachi-ishlab chiqaruvchi iste'molchi o'rtasidagi boshqaruv yondoshuvlarining zaxirasi sifatida logistik tizimlarni joriy qilish yuzaga chiqadi.

«Taqsimot» so'zi juda keng qo'llaniladi, uning lug'aviy ma'nosi – biror-bir narsani kimlargadir (nimalargadir) bo'lib berish, unda har biriga o'ziga tegishli qismi taqdim etilishi tushuniladi. Xizmatlar sohasi logistikasida taqsimot deganda jo'natmalarni tenglik asosida taqsimlash tushuniladi. Taqsimot xizmatlar sohasida logistika fanida o'rganiladigan asosiy predmet bo'lib, mavjud bo'lgan tovar va maxsulotlarni zahirasi taqsimot jarayonini o'z ichiga oladi. Maxsulot tovarlar, qaysi yo'nalish bo'yicha jo'natish kerak, omborlar tarmog'i kerakmi (kerak bo'lsa, qanday?), – aynan shu masalalarni taqsimot logistikasi yechishi lozim bo'ladi. Xizmatlar sohasida taqsimot logistikasi jo'natmalarni to'liq boshqaruvini o'rganadi va amalga oshiradi, shuning uchun ham barcha bosqichlarda taqsimot masalalarini yechish, ya'ni nimanidir jamiyat tarkibidagi bo'limlarga tenglik asosida bo'lib berish zarur bo'ladi.

Xizmatlar sohasida taqsimot logistikasining ta'rifi quyidagicha ifodalanadi: taqsimot logistikasi – bu xar xil xaridorlar o'rtasidagi, ya'ni jo'natmalarni amalga oshiriladigan, o'zaro aloqador funktsiyalar majmuasidir. Chakana savdo jarayoni, odatda, xizmatlar logistikada tadqiqot etilmaydi. Bu jarayon samaradorligi, xizmatlar sohasida logistika doirasidan tashqaridagi omillarga bog'liq, masalan mijozlar psixologiyasini bilishga, muomila zali, aloqa bo'limlarini bezash mahoratiga, reklamani tashkil etishga va boshqalarga. Xizmatlar sohasida taqsimot logistikasining o'rganish ob'ekti – ishlab chiqaruvchidan mijozlargacha bo'lgan harakat bosqichidagi jarayon bo'lib

xisoblanadi. Barcha hollarda tovar va maxsulotlarni, ishlab chiqarish yoki ishlab chiqarish bo'lmisligi mumkin.

Ishlab chiqarish iste'moli – bu jamiyat mahsulotini ishlab chiqarish ehtiyojlarida, mehnat vositasi yoki predmeti (buyumi) sifatida joriy ishlatilishidir. Noishlab chiqarish iste'moli – bu jamiyat mahsulotini noishlab chiqarish sohasining korxonalar va muassasalaridagi shaxsiy yoki aholi iste'moliga joriy ishlatilishidir. Moddiy oqimning logistika chegaralarida harakatlanishining barcha bosqichlarida uni ishlab chiqarish iste'moli sodir bo'ladi. Logistik zanjirni yakunlovchi so'nggi bosqichdagina, moddiy oqim noishlab chiqarish iste'moli sohasiga tushadi. Harakatlanishning barcha bosqichlarida, moddiy oqim logistik jarayon ishtirokchilarining mehnat predmeti sifatida xizmat qiladi. Ishlab chiqarish texnik maqsadlarda ishlatiladigan mahsulot harakati bosqichida bu qayta ishlanmagan xom-ashyo materiallari, yarim tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Tovarlarning harakati bosqichida moddiy oqim tayyor istemol mollari harakatidan iborat bo'ladi. Umumiy holda, moddiy oqimlarning yetkazib beruvchisi va iste'molchisi ikkita mikrologistik tizim sifatida nomoyon bo'ladi, ular logistik kanal, yoki boshqacha qilib aytganda taqsimot kanali bilan o'zaro bog'langanlar. Logistik kanal – bu moddiy oqimni muayyan ishlab chiqarishdan uning iste'molchisigacha yetkazishni amalga oshiruvchi, qisman tartibga solingan har xil vositalar ko'pligidir. Moddiy oqimni yetkazib beruvchidan iste'molchigacha bo'lgan harakati jarayonining muayyan ishtirokchilari tanlanmaguncha bu ko'plik qisman tartibga solingan bo'lib qolaveradi. Bundan keyin esa logistik kanal logistik zanjirga aylanadi. Masalan mahsulotni vositachi firma orqali realizatsiya qilish xaqida qaror qabul qilinganligi, bu iste'molchi bilan bevosita ishlashni rad etib, taqsimot kanalini tanlashdir. Muayyan vositachi firmasini, muayyan tashuvchini, muayyan sug'urta korxonasini tanlash esa – bu logistik zanjirni tanlashdir.

Logistik zanjir – bu tashqi moddiy oqimni bir logistik tizimdan ikkinchisigacha yetkazish bo'yicha logistik operatsiyalarni amalga oshiruvchi, logistik jarayon ishtirokchilarining chiziqli tartibga solingan ko'pligidir. Makro logistika darajasida, logistik kanallar va logistik zanjirlar bu makro logistik tizimlar orasidagi aloqalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." Nashrlar (2024): 38-41.

2. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." Наука и технология в современном мире 3.3 (2024): 90-92.
3. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "Moliya bozorini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotga o'tishining muammolari va yechimlari." Nashrlar (2024): 374-377.
4. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.
5. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
6. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "SHAXSLARDA TAVAKKALCHILIK BILAN BOG 'LIQ VIRTUAL O 'YINLARGA MOYILLIGINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." Universal xalqaro ilmiy jurnal 1.4 (2024): 776-777.
7. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "XXI ASR YOSHLARINING AXBOROT PSIXOLOGIK XAFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI." Universal xalqaro ilmiy jurnal 1.4 (2024): 445-447.
8. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o 'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo 'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." Новый Узбекистан: наука, образование и инновации 1.1 (2024): 432-434.
9. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "CURRENT ISSUES OF TEACHING UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION." Models and methods in modern science 3.6 (2024): 187-191.
10. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.3 (2024): 10-12.
11. Abdirozzoqov, Fayzulla, and Jasmina Tashpo'lotova. "METHODS OF USING THE MYTEST PROGRAM IN THE ORGANIZATION OF FINAL CONTROL PROCESSES FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." Молодые ученые 2.8 (2024): 88-90.
12. Toshpo'lotova, Jasmina, and Yayra Musurmanova. "TA'LIM TIZIMIGA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH

MASALALARI." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 3.3 (2024): 46-49.

13. oğlu Oktamov, Madadjon Oktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari."

